

SINTEZ QILINGAN ORGANOMINERAL SORBENTLARNING SIRT-FAOLLIK TAVSIFINI O‘RGANISH

¹Eshqurbonov F.B., ²Raximov A.X., ³Aliev A.A.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114283>

Organogil suspenziyasini aralashtirish jarayonida va adsorbsiya ta'siri natijasida amin molekularining interfeysli yuzasga so'rilishi aniqlangan, buning natijasida bentonit agregatlarining keyingi tarqalishi, shuningdek aminlarning kirib borishi natijasida bentonit qattiqligining pasayishi sodir bo'ladi. yangi hosil bo'lgan yuzalar. Suv, bentonitga nisbatan eng sirt faol moddasi bo'lib, bentonitning kuchini va dispersiyasini adsorbsiyani pasaytirish jarayonini osonlashtiradi [1]. Keyin olingan organofil montmorillonitlarning sifati tekshiriladi.

Orgonobentonitlarning kristall tuzilishini o'rganishning asosiy usuli rentgen nurlari difraksion tahlili va elektron mikrodifraksiyadir [2]. Montmorillonitning silikat qatlamlarining “b” parametrining qiymatlari 0,002 Å aniqlik bilan o'lchandi. Har bir preparatda “b” parametri etarlicha aniq diffraksiya rasmlari bo'lgan barcha mikropartikullar uchun aniqlandi.

SEM tahlili GPAN:Bentonit va GIPAN+DGK:Bentonitlarning sirt yuzasi hamda morfologiyasining o'zgarishlarini kuzatishni mumkin bo'ladi.

3.12-rasmda kislotada ishlov berilgan Bentonitning qatlamlarini kengligini ko'rish mumkin bo'ladi. Bentonit zarralari orasidagi bo'shliqlarni bir xilda ko'rsatmaydi. Bentonitning ayrim qismida qavatlar bir-biriga juda yaqin, boshqa qismlarida bo'shliqlar juda keng.

3.12- rasm. Mexanik ishlov berilgan Xovdak bentonitining SEM tasviri

Bentonitni sulfat kislotasi bilan ishlov berish orqali, uning sirt maydoni va g'ovakligini oshishiga olib keladi. Bu esa bentonit ichidagi g'ovak va yoriqlarga organik moddalarni kirishiga imkon yaratadi.

3.13- rasm. GIPAN va DGK modifikatorining SEM tasviri.

3.13 - rasmda ishlov berilgan bentonitning mikrogʻovaklari yoki qatlamlararo boʻshliqlari modifikator GIPAN va DGK) bilan toʻldirilganligi koʻrishimiz mumkin.

Sintiz qilinib olingan organomineral sorbent sirtining energiya-dispersion rentgen spektri analizida uglerod, kislorod va azotning mavjudligi va polimer hosil boʻlgandan dalolatdir. Elementar kompozitsiya boʻyicha maʼlumotlarni olishda maʼlum joylar ajratilgan elektron tasvirlar, grafik spektri keltirilgan boʻlib, energiya-dispersiv elementar analizatori yordamida aniqlandi

Adabiyotlar roʻyxati

1. Вдовенко Н.В., Жукова А.И., Походня Г.А. Набухание модифицированного бентонита в органических средах / Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. Киев. - 1968. – С. 209-213.
2. Эйриш М.В. Изучение кристаллической структуры органо-монтмориллонитовых комплексов с применением методов электронной микроскопии и микродифракции // Литология и полезные ископаемые. – 1976. - №4 – С. 806-809. 137. Горбунов Н.И. Высокодисперсные минералы и методы их изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1963. –303 с.